

ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В. В. Кочержук, студентка групи ІС-22-1

Науковий керівник – канд. філол. наук, доцент С. М. Григораши
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Упродовж останніх років головним інструментом поширення неправдивої інформації став Інтернет, а саме різновид фейкових онлайн-медіа як найдинамічніший новинний елемент. Тому з кожним роком все більше зростає прагнення користувачів до обізнаності щодо розповсюдження неправдивої інформації, для того, аби забезпечити об'єктивність власного медіа-простору. Перш ніж перейти до визначення термінології, зазначимо, що поняття «неправдива інформація» та «недостовірна інформація» є синонімічними. У Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» вказується, що «недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені)» [3]. Недостовірна інформація має певну типологію, яка ділиться за критеріями неправдивості та наміру зашкодити. Наприклад, такий тип як дезінформація має характеристики обох критеріїв (див. табл. 1).

Таблиця 1 – Типологія неправдивої інформації [5]

Типи неправдивої інформації		
1. Помилкова інформація (англ. <i>misinformation</i>)	2. Дезінформація (англ. <i>disinformation</i>)	3. Поєднання правдивої та неправдивої інформації (англ. <i>malinformation</i>)
Ненавмисні помилки, наприклад, неправильні назви фото, дати, статистика, переклад, або сатира, яку приймають серйозно. Розповсюдження інформації, яка здається правдивою.	Маніпулятивний аудіо/-відео контент, який створюють навмисно. Наприклад, теорії змови або плітки.	Навмисне оприлюднення приватної інформації, щоб зашкодити або шантажувати. Наприклад, особисте листування – це правдива інформація, але її публікують, щоб завдати шкоди.
Неправдивість		Намір зашкодити

Про актуальність проблеми поширення недостовірних даних фейковими новинними сайтами свідчать результати опитування USAID-Internews щодо споживання медіа. На рисунку видно, що проблема неправдивого подання інформації актуальна для 57% української аудиторії; 28% вважають її не актуальною; 6% вперше чують про неправдиві новини, а 9% не змогли визначитися (рисунок. 1).

Рис. 1 – Неправдива інформація в онлайн-медіа: актуальність проблеми [2]

На основі вищевказаної інформації, є підстави твердити у необхідності знаходження та активного застосування шляхів уникнення розповсюдження неправдивої інформації. Найвпливовіший шлях – допомога законодавства. З боку різних представників української влади останнім часом зазвучали заклики до прийняття законів про введення штрафів за фейки та розробки стандартів для створення новинних матеріалів. Поки подібні ініціативи не мають широкої підтримки, оскільки можуть більшою мірою обмежити свободу слова, ніж побороти організовані кампанії з дезінформації. Проте в законодавстві прописано процедури реагування на поширення неправдивої інформації. Причому реагування розділено на три рівні, залежно від ступеня суспільної небезпеки поширення такої інформації.

Перший рівень – це цивільно-правова відповідальність. У разі поширення неправдивої інформації щодо фізичних, юридичних осіб (зокрема, органів державної влади, їхніх посадових осіб, їх дій тощо) чинне законодавство України передбачає реагування у вигляді спростування, відповіді, відшкодування завданої шкоди тощо. Окремо треба зазначити, що ця процедура реагування стосується будь-якого способу поширення інформації, незалежно від того, чи поширюється вона через зареєстроване медіа чи в інтернеті за допомогою соцмереж тощо.

Другий рівень реагування – адміністративна відповідальність. Третій, найвищий рівень – кримінальна відповідальність за поширення інформації (незалежно від її правдивості або неправдивості), яка має на меті заподіяння шкоди суспільству загалом. Таким чином, наявне законодавство України вже передбачає всі необхідні і достатні засоби реагування з боку державних органів на поширення недостовірної інформації як явища [4].

Окрім законодавчих зусиль у запобіганні поширення неправдивої інформації, три глобальних інтернет-гіганти Google, Facebook і Twitter у вересні 2018 р. розробили та затвердили угоду, спрямовану на об'єднання зусиль у боротьбі проти поширення фейкових новин у Всесвітній мережі. Згідно з документом, підписанти взяли на себе зобов'язання впроваджувати нові інструменти та технології для запобігання популяризації неправдивої інформації

в Європі. За півроку — з жовтня 2018 р. по березень 2019 р. — Facebook видалив понад 3 млрд акаунтів, що поширювали дезінформацію та спам. Мережа повідомила, що має близько 2,4 млрд активних користувачів щомісяця й оцінює 5% профілів як фейкові.

Відомий український дипломат, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в своїй книжці «Війна за реальність: як перемагати у світі фейків, правд і спільнот» виокремлює п'ять правил, які допоможуть уникнути розповсюдження неправдивої інформації. Перше – спиратися на реальність, відсутність розуміння якої позбавляє початкової точки опори для роздумів і прийняття ефективних рішень. Друге – критично мислити, а не сприймати інформацію автоматично. Третє – керувати емоціями: ми керуємо власним настроєм та світосприйняттям, оскільки можемо вольовим зусиллям формувати свою стрічку новин, обираючи джерело інформації. Четверте – відчувати спільноту, до якої ми належимо. Для ефективного самозахисту від шкідливих комунікацій слід розуміти, як налагоджені комунікативні стратегії та яка роль відведена кожному процесу й учаснику. І п'яте – взаємодіяти з державою, оскільки вона теж є нашою спільнотою, і її варто захищати. Для запобігання непорозумінням та цьому роз'єднанню обидві сторони мають краще знати одна одну й демонструвати волю до спільних дій [1].

Було б неправильно у контексті питання нашого дослідження не згадати про створені громадські організації і платформи, метою яких є пошук та знешкодження недостовірної інформації. Одним із таких є волонтерський інтернет-проект для перевірки фактів «Stopfake.org» [6]. Основною метою його діяльності є перевірка і спростування перекрученої інформації та пропаганди, яка поширюється в медіа про Україну та інші держави. Таким чином, використання ресурсів, що займаються розкриттям недостовірних джерел інформації є одним із можливих шляхів уникнення розповсюдження неправдивих даних.

Крім наведення інформації про шляхи уникнення поширення недостовірних фактів, нами було виявлене бажання дізнатися про рівень обізнаності аудиторії щодо шляхів уникнення розповсюдження неправдивої інформації, її ставлення та думки стосовно цього питання. Тому ми провели опитування за допомогою Google Forms у якому взяли участь 45 людей вікової категорії 18-40 років. У результаті було отримано відповіді на такі запитання (рисунок. 2).

Рис. 2 – Опитування щодо обізнаності про шляхи уникнення розповсюдження неправдивої інформації

Підсумовуючи викладений вище матеріал, можна переконатися в тому, що в наш час є актуальним питання пошуку шляхів, які б допомогли уникнути поширення інформації, яка є недостовірною. Такі шляхи забезпечуються законодавством, громадськими проектами та Інтернет-сервісами. Також кожен споживач може навіть самотужки уникати розповсюдження дезінформації, якщо дотримуватиметься кількох простих правил, розроблених саме для цього. Серед аудиторії спостерігається зацікавлення в методах уникнення поширення фейків, що підтверджується рівнем їх застосування споживачами.

Використані джерела

1. Гош О., Кершис О. Правда брехня. Бізнес. 2019. 12 березня. URL: <https://business.ua/uk/pravdiva-brekhnya> (дата звернення – 18.11.2025).
2. Презентація нового опитування USAID-Internews щодо споживання медіа. *Українформ. Мультимедійна платформа іномовлення України*. 2020. 16 жовтня. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3113580-prezentacia-novogo-opituvanna-usaidinternews-sodo-spozivanna-media.html> (дата звернення – 30.10.2025).
3. Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.01.2009 р. №1. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text (дата звернення – 20.11.2025).

4. Черниш Р. Ф. Юридична відповідальність за поширення фейкової інформації. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №1. С. 191 – 194.

5. Claire Wardle. Fake news. It's complicated. *First draft*. February 16, 2017. URL: <https://firstdraftnews.org/articles/fake-news-complicated/> (дата звернення – 22.11.2025).

6. Stopfake.org. URL: <https://www.stopfake.org/uk/golovna/> (дата звернення – 22.11.2025).